

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI MUSIQA RAHBARLARI KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Amanova Durдона Kaxramonovna

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11242413>

***Annotatsiya.** Musiqa mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etish, sifat va samaradorligini oshirish asosan musiqa rahbarining bilimi, ko'nikma va malakalari darajasiga hamda uning kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy sifatlari, qobiliyati, mahorati va kasbiy kompetensiyaga bog'liq bo'ladi.*

***Kalit so'z:** Musiqiy faoliyat, kompetensiya, pedagogik ijodkorlik, pedagogik tajriba, musiqiy repertuar, bolalar cholg'ulari, musiqiy qobiliyat, musiqiy faoliyat.*

Mamlakatimizda ta'lim tizimiga qaratilayotgan e'tibor, ta'lim muassasalarida yaratilayotgan shart-sharoitlar, yuqori malakali mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj va talabning o'sib borishi pedagoglar faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, ularning innovatsion faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirib borishda o'ziga xos talablarni belgilaydi. Bu o'z navbatida pedagog-xodimlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonlariga ijodiy yondashuvni talab qilmoqda. Kompetensiyaviy yondashuv natijasida amaliy ko'nikma, malakalarni shakllantirishga ustuvor ahamiyat qaratiladi. Bilimlar esa ushbu ko'nikma va malakalarning asosini tashkil qiladi. Kompetensiyaviy yondashuvning asosiy xususiyatlari o'quv materiallari sarmahsulligini ta'minlash orqali bolalarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, faollik ko'nikmalarini shakllantirishni nazarda tutadi. Bu maktabgacha ta'lim jarayoni sub'ektlari faoliyatini samarali tashkil etish va ularni muvofiqlashtirish asosida ta'lim sifatini yuqori ko'rsatkichlarda tashkil etishni rivojlantirish mexanizmlarini aniqlash, kompetensiyaviy yondashuvlar asosida ularni muvofiqlashtirish va amaliyotga joriy etish vazifalarini amalga oshirishni maqsad qilib qo'yimoqda.

Maktabgacha ta'lim o'z tarkibiga turli tashkil etuvchilarni qamrab olgan murakkab ijtimoiy tizim sifatida uni boshqarishga alohida yondashishni talab qiladi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim o'sib kelayotgan yosh avlodni dastlabki rivojlanishini ta'minlovchi pedagogik jarayon sifatida ta'limni tashkil etishning umumiy prinsiplariga tayanishni taqozo qiladi. Bu o'z-o'zidan pedagogik faoliyat sohasidagi izlanishlarda amalda mavjud bo'lgan metodologik yondashuvlarga tayanishni talab qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti musiqa rahbarlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga yo'naltirilgan faoliyatni samarali tashkil etish yo'nalishidagi vazifalarni bajarish jarayonlari ta'lim tizimida o'ziga xos ahamiyatga ega sanalib, turli pedagogik vaziyatlarda mazkur faoliyatni samarali tashkil etish funksiyalarini mavjud sharoitdan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi lozimligi, muayyan funksional vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga qanday omillar ta'sir ko'rsatishi mumkinligi haqidagi bilimlarni taqdim etadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti musiqa rahbarlarini tayyorlash va kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari haqidagi ma'lumotlar, bilim, ko'nikma va malakalarini chuqur egallash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti musiqa rahbarlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda dastlab ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etish amaliyoti, uning vujudga kelish tarixi, kasbiy kompetensiyaga oid nazariy-metodologik yondashuvlarga yo'naltirilgan tarixiy ma'lumotlarni o'rganish va ulardan pedagogik faoliyatda samarali foydalanish zarur. Maktabgacha ta'lim tashkiloti musiqa rahbarlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga oid aniq ma'lumotlar, bilimlar va tajribalar sharq mutafakkirlari tomonidan ilgari surilgan. Bu sohada ajdodlarimiz juda katta tajribaga ega bo'lgan. Bunga misol qilib, "Temur tuzuklari"ni ko'rsatish mumkin. Ushbu asarda ta'lim-tarbiya jarayonlarini samarali tashkil etish va kasbiy tayyorgarlikni rivojlantirishning turli yo'llari va shakllaridan samarali foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari haqida qimmatli fikrlar bayon qilingan.

"Biz-g'ururi, oriyati, ma'naviyati baland xalqmiz". Bu hech shubhasiz katta boylik. Negaki, milliy g'ururi baland xalkning qadr-qimmatini xam baland, ma'naviyati, irodasi kuchli bo'ladi. Bunday xalq bilan har qanday buyuk maqsadlarga yetish mumkin. Aynan ana shunday fazilatlarimizga tayanib, biz boshqalarga ergashuvchi emas, aksincha, doimo ergashtiruvchi xalq bo'lib kelganmiz. Bilim, ma'rifat, madaniyat bilan boshqalarga o'rnak bu bizning kon-qonimizga, zotu zurriyodimizga singib ketgan, milliy aylangan fazilat.

O'z davrlarida Sharqning taniqli qomusiy olim mutafakkirlari Abu Nasr Forobiy, Yusuf Xos Hojib, Sa'diy Sheroziy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Abdulla Avloniy va boshqalar o'z asarlarida murabbiylik kasbi, uning mashaqqatlari, shuningdek, pedagog shaxsida aks etishi zarur bo'lgan sifatlar xususida qimmatli ma'lumotlarni, o'z asarlarida birinchilardan bo'lib ta'lim metodlarini ilmiy asoslab, ularning ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishdagi ahamiyatiga alohida to'xtalib, bilimlarni amaliyotga qo'llash, anglash va bilish faoliyatini rivojlantirish masalalarini bayon qilishgan.

Keyingi paytlarda psixologik-pedagogik adabiyotlarda, ko'pgina pedagog olimlarning ilmiy tadqiqot ishlarida "kompetentlik" degan tushuncha keng qo'llanilmoqda. Ta'lim tizimiga kompetentli yondashuv xorijiy adabiyotlarda o'tgan asrning 60 yillarida shakllana boshlagan.

Pedagogik atamalar lug'atida "kompetentlik – u yoki bu soha bo'yicha bilimdonlik" deya ta'rif berilgan.

Kompetensiya (lotin tilidan olingan bo'lib *competere*) - muammoning umumiy turi bilan shug'ullanadigan amaliy tajriba asosida muvaffaqiyatli faoliyat uchun bilim va ko'nikmalarni qo'llash qobiliyati va ayniqsa keng sohadagi mutaxassislik. Musiqiy ta'limda kasbiy kompetentlik – musiqa rahbarining amaliyotdagi sifat va samarali faoliyati uchun zarur bo'lgan o'zaro bog'liq shaxs, ya'ni pedagogik xususiyatlari majmui, shu jumladan uning asosiy sifati [11].

"Kompetentlik" tushunchasi ta'lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli kompetentlik "noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, mulqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik"ni anglatadi [5].

«Kompetentlik – bu shunchaki bilim va ko'nikmaga ega bo'lishdan ko'ra ko'proq ma'noni anglatadi. U aniq mazmun-mohiyat kasb etgan holda psixoiqtimoiy (ko'nikma va yo'nalishlar bilan birgalikda) resurslardan foydalanish va safarbar qilish yo'li bilan ehtiyojlar majmuasini qondirish qobiliyatini o'zida mujassam qiladi». (OESR 2005 y.).

B.D.Elkonin kompetensiyani "shaxsning faoliyatga jalb qilish o'lchovi sifatida belgilaydi. Muhimi, shaxsda biror narsaning mavjudligi emas, balki mavjud narsadan foydalanish imkoniyatidir" deya ta'riflaydi[7].

Kasbiy kompetentlik – bu pedagogning ma'naviy dunyoqarashi, psixologik-pedagogik va tashkiliy-texnologik salohiyati, ya'ni uning kasbiy imkoniyatlari salohiyatini tasvirlaydi. Mazkur salohiyatni pedagogik jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda pedagog faoliyati jarayonining holati va samaradorligi orqali aniqlash mumkin.

Musiqah rahbarlarining kasbiy tayyorgarligi darajasiga qo'yiluvchi talablar nuqtai nazaridan kompetentlik ularning muayyan vaziyatlarda bilim, malaka va faoliyat usullari to'plamini, ijrochilik mahoratini maqsadga muvofiq qo'llash qobiliyatini anglatadi.

Kompetentlik – musiqah rahbarining shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega kasbiy faoliyatini amalga oshirilishi uchun muhim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi hamda ularni kasbiy faoliyatda qo'llay olishga yo'naltirilganligini ifodalaydi.

Bizning fikrimizcha esa, musiqah rahbari kompetensiyasi – bu o'zining kasbiy mahoratini rivojlantirishga intiladigan, davlat dasturlari asosida o'quv-tarbiyaviy faoliyatni samarali tashkil etadigan, tarbiyalanuvchilarni boshqarish yo'nalishida zaruriy tushunchalarga ega bo'lgan, bolalarning yosh xususiyatlarini yaxshi biladigan, ularning tashabbusi va imkoniyatlarini ro'yobga chiqara oladigan, ta'lim tizimidagi islohotlarga mas'uliyat bilan yondashib o'rganadigan va uni amaliyotda qo'llay oladigan, mustaqil fikrini bayon eta oladigan, yuksak axloqiy fazilatlariga ega bo'lgan, ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq eta oladigan, tegishli ma'lumoti va kasbiy tayyorgarligi bor, yuksak pedagogik mahorat va boy tajribaga ega bo'lgan pedagog shaxs hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti musiqah rahbarlarini kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish murakkab pedagogik jarayon bo'lib, unda musiqah rahbarlarning ilmiy-nazariy, pedagogik-psixologik, ilmiy-metodik tayyorgarligi, g'oyaviy-siyosiy va ma'naviy-axloqiy yetukligi mazkur sohaga to'la-to'kis tayyorgarligini belgilashi tushuniladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son
-
jamoasi. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2015, 320-321-bet.
4. R.X.Jo'rayev va boshqalar. Pedagogik atamalar lug'ati. Toshkent "Fan" nashriyoti, 2008 yil.
6. Арчажникова Л.Г. Профессия-учитель музыки. – М.: Просвещение, 1984. – 110 с.
7. Safarova R. va b. O'quvchilarda o'zaro do'stona munosabatlarga asoslanib hamkorlikda faoliyat ko'rsatish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini tashkil etish tamoyillari va parametrlari\Monografiya. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2013. 13 b.t.

coaches to the formation and development of information competence of teachers, "International bulletin of engineering and technology" xalqaro ilmiy jurnal 2023-yil 6-iyun

